

apenado Pavão

opinião como direito

O EGO E A ÉGUA

julho 28, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 13 – vol. 07 – n. 56/2025

Sempre é bom retomarmos recordações com a boa saudade, que classifico como a que se gostaria de viver uma vez mais. Dos muitos diálogos que a vida me permitiu ter com meu saudoso pai um deles dá sentido a este breve escrito.

Mesmo as dores quando lembradas trazem memórias e consigo uma certa saudade. Dessas devemos guardar o aprendizado e não querer repeti-las.

Pois não é que vivemos um momento de “Iluminismo pujante” no Brasil? Meio surreal, é bem verdade. Sim, explico.

Já produzi a defesa do tema “O ilusionismo Constitucional” em evento internacional. Dele recolho a ideia do ilusionista que no palco é capaz de fazer o óbvio e o espectador não perceber o truque, embora saiba que se trata de um.

Pois bem, a prepotência de alguns e a omissão de muitos tem produzido no Brasil uma notória percepção internacional: eles continuam a colônia que não soube compreender e nem aprender com os próprios erros.

E quem não tem a capacidade de aprender com os erros está condenado a repeti-los como o contumaz delinquente que é preso pela polícia (e nem sempre de forma errada) e solto pela justiça (quase sempre de forma equivocada) ao tornar regra a palavra de quem tem certeza da impunidade, restando a sensação de que o cidadão só é medido pela régua ideológica, não pela dimensão ética.

Mas como a memória de infância e juventude me é um repositório de lembranças chego aos diálogos que me deram o passaporte para este breve colóquio.

Perguntei a meu pai sobre uma criatura, empedernido em suas vestes talares, sobre seu conhecimento e competência. Meu pai, na sua humildade originária, mas também certo em sua crítica sutil e ácida, respondeu-me:

- “Se comprares por quanto ele vale e venderes por quanto ele pensa que vale terás um lucro imenso”.

Com o tempo constatei, como advogado, que papai tinha razão.

Em outra oportunidade minha indagação foi em torno da literatura. O volume de poetas me fez indagar sobre a qualidade de um e, mais uma vez, a resposta foi breve:

- “É uma besta quadrada”.

Não tive (e não tenho) autoridade para ser um crítico, mas sim, tenho o discernimento suficiente para afirmar que ainda aqui a resposta de meu pai foi e continua sendo útil e certa.

Somos um universo composto de bestas quadradas que escrevem livros, fazem discursos, elevam o tom da voz e, ao que parece, alguns comem capim. Não passam de éguas com egos quadrados.

A Academia, com significativo atraso de décadas produzindo trabalhos com a consistência do papel celofane, deu espaço a livros cuja consistência de manuais mal conseguiriam enrolar manteiga a retalho na Mercearia Neves, é a grande fábrica do que as gerações futuras não serão.

Meu pai tinha razão. As bestas quadradas estão por aí e se multiplicam, com egos inflamados pela prepotência. Mas não passam de bestas.

COMPARTILHE ISSO:

18+ Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

ENTRE SAUDADE E ORGULHO maio 18, 2024 Em "Crônicas"

50 ANOS DEPOIS dezembro 30, 2023 Em "Crônicas"

NOC, NOC! agosto 24, 2023 Em "Crônicas"

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A VÓS, A VOZ DOS AVÓS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O EGO E A ÉGUA

A VÓS, A VOZ DOS AVÓS

O DIREITO EM FRANGALHOS

A PROPÓSITO DA SOBERANIA

A ÚLTIMA CHANCE

EDIÇÕES

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

Maria em **A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**